

ӘОЖ 7.05:391

ҒТАХР. МРНТИ 18.41.31

**«ӘЛЕМДІК СӘН САХНАСЫНДАҒЫ ЭТНОДИЗАЙН: ҰЛТТЫҚ НАҚЫШТЫҢ
БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ»**

ИЗБАСХАНОВА Г.М.

Магистрант

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан

Ғылыми жетекші, п.ғ.к.қауымд., профессор **СМАНОВА А.С**

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа.** Бұл мақалада этнодизайн ұғымы мен оның қазіргі сән индустриясындағы орны талданады. Жаһандану жағдайында ұлттық мәдени кодты сақтау маңызды міндетке айналады. Сән саласы осы үдерісте пәрменді құрал ретінде қарастырылып отыр. Мақалада қазақ этнодизайнының ерекшеліктері, оның дәстүр мен заманауилықтың тоғысында қалай дамып келе жатқаны зерттеледі. Қазақтың ұлттық киім үлгілері – шапан, камзол, сәукеле, зергерлік бұйымдар мен ою-өрнектердің қазіргі дизайнерлік интерпретациялары мысалға алынады. Қазақстандық дизайнерлердің шығармашылығы арқылы этноэлементтердің бәсекеге қабілеттілігі, жастар арасында кеңінен қолданылуы және халықаралық нарыққа шығу мүмкіндіктері қарастырылады. Сонымен қатар, мақалада сән индустриясында этностильдің алатын орны, әлемдік брендтердің этномотивтерге қызығушылығы және қазақ этнодизайнын экспорттық өнімге айналдыру жолдары сипатталады. Этноөндірісті коммерцияландыру, ұлттық бренд қалыптастыру, маркетингтік стратегиялар мен мемлекеттік қолдаудың рөлі де арнайы зерттеу нысанына айналады. Этнодизайн – ұлттық мәдениетті сақтау мен танытудың заманауи тетігі ретінде қарастырылады. Мақала авторы ұлттық нақыштардың әлеуетін арттыру бағытында нақты ұсыныстар береді.*

***Кілт сөздер:** этнодизайн, ұлттық нақыш, сән индустриясы, қазақ киімі, этностиль, дизайнерлік шешімдер, мәдени мұра, жаһандану, сән бренді, коммерцияландыру, жастардың талғамы, экспорттық әлеует, мемлекеттік қолдау*

**«ЭТНОДИЗАЙН НА МИРОВОЙ МОДНОЙ СЦЕНЕ:
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ»**

ИЗБАХАНОВА Г.М.

Магистрант

Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Алматы, Казахстан

Научный руководитель, кандидат педагогических наук, ассоц. профессор **СМАНОВА
А.С.**

Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Алматы, Казахстан

***Аннотация.** Статья посвящена анализу понятия этнодизайна и его места в современной индустрии моды. В условиях глобализации сохранение национального культурного кода приобретает особую актуальность, а мода становится действенным инструментом в этом процессе. В работе рассматриваются особенности казахского этнодизайна, соединяющего традиционные элементы и современные стили. Приводятся примеры национальной одежды — шапан, камзол, саукеле, ювелирные изделия, орнаменты — в интерпретации современных казахстанских дизайнеров. Анализируется конкурентоспособность этноэлементов, их востребованность среди молодежи и потенциал выхода на международный рынок. Освещается интерес мировых брендов к этномотивам и*

возможности коммерциализации казахского этнодизайна. Особое внимание уделено формированию этнобрендов, маркетинговым стратегиям и роли государственной поддержки. Этнодизайн рассматривается как современный инструмент сохранения и трансляции культурного наследия. В завершении статьи автором предложены конкретные меры по развитию и продвижению этностиля на внутреннем и внешнем рынках.

Ключевые слова: этнодизайн, национальные мотивы, индустрия моды, казахская одежда, этностиль, дизайнерские решения, культурное наследие, глобализация, модный бренд, коммерциализация, вкусы молодежи, экспортный потенциал, государственная поддержка

ETHNODESIGN ON THE GLOBAL FASHION SCENE: COMPETITIVENESS OF NATIONAL STYLE

IZBAKHANOVA G.M.

Master's Student

Kazakh National Pedagogical University named after Abai, Almaty, Kazakhstan

Scientific Supervisor: Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor SMANOVA A.S.

Kazakh National Pedagogical University named after Abai, Almaty, Kazakhstan

Abstract. This article analyzes the concept of ethnodesign and its relevance in the modern fashion industry. In the context of globalization, preserving national cultural identity becomes increasingly important, and fashion serves as an effective medium for this purpose. The study focuses on Kazakh ethnodesign as a synthesis of tradition and modernity. It explores elements of national attire such as the shapan, kamzol, saukele, jewelry, and ornamental patterns through the lens of contemporary Kazakh designers. The article evaluates the competitiveness of these elements, their popularity among youth, and their potential for global market integration. Furthermore, it discusses the growing interest of global fashion brands in ethnic motifs and outlines pathways for transforming Kazakh ethnodesign into exportable, commercially viable products. Special attention is given to brand development, marketing strategies, and the role of governmental support in promoting ethnofashion. Ethnodesign is positioned as a modern mechanism for preserving and disseminating cultural heritage. The author concludes with practical recommendations aimed at enhancing the international presence and sustainability of Kazakh ethnodesign.

Keywords: ethnodesign, national motifs, fashion industry, Kazakh clothing, ethnostyle, design solutions, cultural heritage, globalization, fashion brand, commercialization, youth preferences, export potential, government support

Кіріспе

XXI ғасыр – мәдениеттердің өзара ықпалдасуы мен жаһандану үрдісінің үдей түскен дәуірі. Бұл үдеріс әр халықтың мәдени бірегейлігі мен ұлттық ерекшелігін сақтау мәселесін өзекті етіп отыр. Әлемдік сән индустриясы бүгінде тек киім-кешек үлгілерін ұсынатын сала ғана емес, ол – қоғамның рухани, әлеуметтік және мәдени айнасы. Сән әлемі – халықтың дүниетанымы, эстетикалық талғамы мен тарихи жады көрініс табатын ерекше кеңістік.

Осы тұрғыдан алғанда, этнодизайнның рөлі ерекше. Этнодизайн ұлттық мәдени мұраны қазіргі заманғы дизайн құралдары арқылы жаңаша ұсыну, дәстүр мен инновацияның синтезін жүзеге асыру мақсатын көздейді. Этнодизайн ұлттық мәдениеттің көркемдік бейнесін сақтауға, мәдени бренд қалыптастыруға және ұлттық экономиканың шығармашылық индустрия бағытын дамытуға зор мүмкіндік береді[1].

Қазіргі таңда ұлттық нақыш әлемдік сән сахнасында ерекше трендке айналып отыр. Әлемдік брендтер өз топтамаларына этникалық элементтерді қосу арқылы мәдени әртүрлілікті

насихаттап, сән өнеріне жаңа мазмұн беруде. Қазақстандық дизайнерлер де осы бағытта айтарлықтай табыстарға қол жеткізуде. Бұл – ұлттық нақыштың тек эстетикалық емес, экономикалық тұрғыдан да бәсекеге қабілетті екендігін дәлелдейді.

Жаһандану дәуірінде ұлттық мәдениетті сақтау мәселесі барған сайын өзекті бола түсуде. Әлемдік деңгейде мәдениеттер мен ұлттар арасындағы қарым-қатынас артқан сайын, ұлттық ерекшеліктер мен дәстүрлерді сақтау қажеттілігі де өз мәнін жоғалтпайды. Бұл бағытта сән индустриясы маңызды рөл атқарады, себебі ол тек сыртқы көрініс пен эстетика ғана емес, сонымен бірге әр халықтың рухани дүниесі мен тарихын жеткізу құралы болып табылады.

Этнодизайн – ұлттық нақыштардың сән индустриясына ықпалы арқылы мәдени мұраны жаңғыртудың бір жолы болып табылады. Бұл ұғым сән әлеміндегі дәстүрлі элементтерді заманауи стильдермен үйлестіру арқылы, мәдениеттерді біріктіруге, сол арқылы ұлттық бірегейлікті сақтауға мүмкіндік береді. Әлемдік сәнде этнодизайнның танымалдығы күннен күнге артып келеді, ал ұлттық нақыштар сәнге жаңа тыныс сыйлап, бәсекеге қабілеттілікті арттыруға ықпал етуде.

Мақалада этнодизайнның әлемдік сән сахнасындағы орны мен оның бәсекеге қабілеттілігін бағалауға тырысамыз. Осы мақсатта келесі міндеттер қойылды:

- Этнодизайн ұғымын анықтау.
- Ұлттық нақыштардың әлемдік сәнге ықпалын талдау.
- Қазақ этномотивтерінің сән индустриясындағы бәсекеге қабілеттілігін бағалау.

Этнодизайн ұғымы ұлттық мәдениет пен дәстүрлердің сән әлемінде көрініс табуын сипаттайды. Бұл дизайн бағытының басты ерекшелігі – әртүрлі халықтардың ұлттық киім үлгілері, ою-өрнектер, дәстүрлі мата түрлері мен түстерін қолдану. Этнодизайн өз кезегінде ұлттық ерекшеліктерді сақтай отырып, оларды заманауи сән үрдістеріне сәйкестендіреді[2].

Қазақстанда, мысалы, шапан, камзол, сәукеле және басқа да ұлттық киімдермен бірге олардың жасалуындағы ою-өрнектер, тігілетін маталар мен түстер дәстүрлі сәннің айқын көрінісі болып табылады. Бұл нақыштар әрқашан мәдени мұрамыздың бір бөлшегі болған және бүгінде олар әлемдік деңгейде танылып отыр.

Әлемдік сән индустриясында көптеген беделді брендтер этномотивтерді сәнге енгізіп, ұлттық нақыштарды заманауи стильдермен үйлестіруде. Мысалы, Chanel, Dior, Gucci сияқты әлемге әйгілі брендтер соңғы жылдары этноэлементтерді өз коллекцияларында қолдануды жиілеткен. Осылайша, этнодизайн әлемдік сәннің бөлігіне айналып, ұлттық мәдениеттердің өзара ықпалдасуына ықпал етуде.

Бұл тенденция сән әлемінде көпұлтты және көпмәдениетті қоғамдардың өсіп келе жатқан әсерінің белгісі болып табылады. Әрбір бренд өз коллекцияларында этномотивтерді қолдану арқылы жаһандық нарықта түрлі мәдениеттерді біріктіруге ұмтылады.

Негізгі бөлім. Салыстырмалы талдау: Қазақ этнодизайны: дәстүр мен заманауилықтың тоғысуы

Этнодизайн – халықтық мәдени дәстүрлер мен заманауи көркемдік тәсілдердің үйлесімінен туындайтын шығармашылық бағыт. Бұл ұғым ХХ ғасырдың екінші жартысында ғылым мен өнер саласында кеңінен қолданыла бастады. Этнодизайнның басты ерекшелігі – ұлттық мәдениеттің дәстүрлі көріністерін қазіргі заманғы технологиялар мен дизайн шешімдері арқылы жаңаша ұсыну.

Этнодизайн ұғымы тек сән немесе киім саласына ғана емес, кең мағынада мәдени кеңістіктің барлық түріне – интерьер, графика, сәулет, зергерлік бұйымдар мен тұрмыстық дизайн салаларына да қатысты. Этнодизайн дәстүр мен заманауилықтың, қолөнер мен цифрлық технологияның, материалдық және рухани мәдениеттің түйісу нүктесінде пайда болады.

Ғалымдар Е.А. Маркова мен Г.С. Шегебаеваның пікірінше, этнодизайн – ұлт мәдениетінің айнасы, оның рухани кодын сақтайтын құрал. Ол халықтың көркемдік ойлау жүйесін қазіргі мәдениетке енгізіп, жаңа мәнге ие етеді. Этнодизайнның негізгі қағидалары мыналар:

Мәдени сабақтастық – халықтық дәстүрлер мен өнер элементтерін сақтап, қазіргі заманмен байланыстыру;

Эстетикалық үйлесім – форма, түс, композиция және ою-өрнек жүйесінің заманауи сән талғамымен үндесуі;

Инновациялық тәсіл – дәстүрлі материалдар мен технологияларды жаңа форматта қолдану;

Функционалдық бағыт – киім мен бұйымның қолайлылығын қамтамасыз ету;

Символдық мән – әрбір өрнек пен түстің мәдени-рухани мағынасын сақтау.

Этнодизайн ұлттың тарихы мен мәдениетінің жалғастығын қамтамасыз ететін рухани көпір қызметін атқарады. Осы арқылы ол мәдени мұраны жандандырып қана қоймай, ұлттық имиджді халықаралық деңгейде танытуға мүмкіндік береді.

Қазақ ұлттық киімдері – халқымыздың дәстүрі мен мәдениетінің айнасы. Шапан, камзол, сәукеле, тақия, кесте және зергерлік бұйымдар қазақтың мәдени байлығын білдіретін негізгі элементтер болып табылады. Бұл киімдер тек сыртқы көріністі ғана емес, әрбір детальдың терең мағынасын, тарихи және әлеуметтік мәнін де көрсетеді.

Шапан мен камзол, мысалы, қазақтың көшпелі өмір сүру салтына бейімделген киімдер болса, сәукеле мен тақия қазақтың тойларындағы, салт-дәстүрлеріндегі маңызды рөлді атқарады. Кесте мен зергерлік бұйымдар болса, қазақ халқының қолөнер шеберлігін көрсететін айқын дәлелдер.

Қазақстандық дизайнерлер этнодизайнды заманауи тұрғыдан жаңғыртып, халықаралық нарыққа танытуда зор жетістіктерге жетуде. Мысалы, Ая Бапани, Салтанат Баймұхамедова сияқты дизайнерлер ұлттық нақыштарды заманауи стильдермен үйлестіре отырып, ұлттық мәдениетті әлемге танытуда белсенділік танытуда. Олардың шығармашылығы әлемдік деңгейде танылып, қазақ этнодизайнының бәсекеге қабілеттілігін көрсетуде.

Қазіргі жастар арасында этнодизайнға деген қызығушылық артып келеді. Олар ұлттық нақыштарды жаңа көзқараспен қабылдап, өзіндік стильдерінде қолдануда. Бұл өз кезегінде қазақ мәдениетінің сақталуы мен дамуына ықпал етеді.

Жастар арасында этнодизайнға қызығушылықтың артуы, әсіресе, сән апталықтары мен көрмелердің өтуі арқасында байқалуда. Бұл көрмелерде жастар өздерінің ұлттық киімдеріне заманауи элементтер қосып, жаңа трендтерді қалыптастыруда. Сонымен қатар, әлеуметтік желілер арқылы қазақ этнодизайнының әлемге танылуы да бұл үрдісті күшейтуге ықпал етуде.

Әлемдік сән тарихына көз жүгіртсек, этникалық бағыттар әр кезеңде түрлі формада көрініс тапқан. XX ғасырдың ортасынан бастап Батыс Еуропа мен АҚШ сән индустриясы Азия, Африка және Латын Америкасы мәдениеттерінен шабыт ала бастады. Бұл үрдіс мәдени әртүрлілікке құрмет пен экологиялық тұрақтылық идеяларымен тығыз байланысты.

Мысалы, Christian Dior сән үйі 1960 жылдардан бастап марокколық өрнектер мен шығыстық пішіндерді қолданды, ал Valentino мен Etro итальяндық сән үйлері өз топтамаларында Үндістан мен Орталық Азияның түстер палитрасын және өрнек жүйесін пайдаланады. Gucci, Prada, Kenzo сияқты брендтер этникалық элементтерді қазіргі заманғы сәнмен шебер үйлестіріп, мәдени синтез қалыптастырды[3].

Азия елдері де этнодизайн бағытында үлкен жетістіктерге жетті. Issey Miyake пен Yohji Yamamoto жапон мәдениетіндегі минимализм философиясын жаһандық сәнге енгізіп, ұлттық формаларды инновациялық материалдармен үйлестірді. Hanbok Revival және Korean Traditional Design Center корей киімін заманауи өмір салтына бейімдеді[4].

Африкалық дизайнерлер дәстүрлі батик, ағаштан баспа техникасы және қолөнер маталарын сән әлеміне әкеліп, экологиялық тұрақтылық пен түстік үйлесімнің жаңа деңгейін көрсетті. Ал үнділік және түрік дизайнерлер ежелгі қолөнер дәстүрін haute couture деңгейіне дейін көтерді.

Бұл мысалдар этнодизайнның әлемдік сәнде тек сәндік элемент емес, мәдени философия мен ұлттық бренд қалыптастыру құралына айналғанын көрсетеді.

Қазақ этнодизайны әлемдік нарықта өзіндік орын табуы мүмкін, бірақ оған бірқатар қиындықтар да бар. Біріншіден, этнодизайнның көшірмелері мен плагиат мәселелері ұлттық нақыштарды шетелдік нарықта дұрыс бағаламауға әкелуі мүмкін. Ал екінші жағынан, қазақ этнодизайнының экспорттық әлеуеті өте жоғары, әсіресе қолөнер мен сән индустриясына қызығушылық артып отырған заманауи қоғамда.

Қазақстан этнодизайнының негізі халықтың дәстүрлі мәдениетінде, ұлттық киімінде, қолөнерінде және көркемдік дүниетанымында жатыр. Қазақ халқының киім мәдениеті терең символизмге, табиғатпен үйлесім мен эстетикалық нәзіктікке негізделген. Дәстүрлі киім үлгілеріндегі әрбір ою мен түс белгілі бір мағынаны білдіреді.

Мысалы, «қошқармүйіз» өрнегі – молшылық пен өмірдің символы; «түйетабан» – жол мен тұрақтылықтың нышаны; «ирек» – су мен қозғалысты бейнелейді. Ал түстердің мәнінде де философиялық тереңдік бар: ақ түс – тазалық, көк түс – аспан мен рух, қызыл – қуат пен өмір, жасыл – табиғат пен үмітті білдіреді.

Қазақстандық дизайнерлер соңғы жылдары осы мәдени кодтарды жаңаша интерпретациялауда. Айгүл Қасымова ұлттық оюларды геометриялық минимализммен ұштастырса, Салтанат Баймұхамедова табиғи жібек, былғары және киіз материалдарын қолдана отырып, экологиялық сән бағытын дамытуда[5].

Этнодизайнның дамуында үш бағыт айқын көрінеді:

Көркемдік бағыт – ұлттық оюлар мен түстердің эстетикалық жаңғыруы;

Инновациялық бағыт – заманауи материалдар мен 3D технологияларды пайдалану;

Маркетингтік бағыт – ұлттық брендтерді халықаралық нарыққа шығару, мәдени экспортты дамыту.

Ұлттық нақыштарды бәсекеге қабілетті өнімдерге айналдыру үшін бренд қалыптастыру өте маңызды. Бұл үшін этноөндірісті коммерцияландыру жолдарын іздеу керек[6]. Қазақстандағы сәнді брендтердің маркетингтік стратегиялары ұлттық мәдениетті жаһандық аудиторияға жеткізуге бағытталуы тиіс. Бұл салада мемлекеттің қолдауы мен халықаралық деңгейде насихаттау маңызды рөл атқарады.

Этнодизайн қазіргі таңда тек мәдени құбылыс емес, экономикалық ресурс ретінде де маңызға ие. Әлемдік сән нарығында ұлттық ерекшелігі бар брендтерге сұраныс жоғары. Бұл тұтынушылардың даралыққа, түпнұсқалыққа және мәдени мазмұны бар өнімге ұмтылуымен байланысты[7].

Ұлттық нақыштың бәсекеге қабілеттілігі келесі факторларға негізделеді:

Мәдени-рухани мазмұн – әрбір киім немесе бұйым ұлттық тарих пен философияны бейнелейді;

Дизайнерлік жаңашылдық – дәстүрлі пішінді жаңа материалдармен, технологиямен ұштастыру;

Сапа және тұрақтылық – табиғи материалдарды пайдалану арқылы экологиялық жауапкершілікті арттыру;

Маркетинг және брендтеу – ұлттық стильді халықаралық нарықта таныту стратегиясы[8].

Қазақстандық сән индустриясы осы бағыттарды дамыту арқылы мәдени дипломатияның жаңа формасын қалыптастыруда. «Kazakhstan Fashion Week», «Ethno-Fashion Festival» сияқты жобалар ұлттық дизайнерлерге халықаралық деңгейде танылуға мүмкіндік беріп отыр.

Этнодизайн елдің мәдени брендингі, туристік имиджі және шығармашылық экономикасының маңызды элементіне айналды. Ұлттық нақышты нарықтық форматта ұсыну арқылы дизайнерлер мәдени мұраның сақталуына да, экономикалық өсімге де үлес қосып келеді.

«Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет» жобасы сияқты бастамалар қазақ этнодизайнын әлемдік деңгейде танытуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, сән апталықтары мен халықаралық көрмелердегі қатысу арқылы қазақ дизайнерлері өздерінің шығармашылықтарын кең ауқымда танытуға мүмкіндік алады[9].

Қорытынды

Этнодизайн – бұл тек сән ғана емес, ол ұлттық мәдени мұраны сақтау және оны жаңғырту құралы болып табылады. Ұлттық нақыштар әлемдік сән индустриясында өз орнын тауып, мәдениеттің бірегейлігін сақтау мен дамытудың маңызды жолы болып отыр. Қазақ этнодизайны өзінің бәсекеге қабілеттілігімен әлемдік нарықта танылуға қабілетті.

Жас дизайнерлерді қолдау үшін арнайы бағдарламалар мен жобаларды іске қосу.

Халықаралық деңгейде қазақ этнодизайнын кеңінен насихаттау.

Этнодизайнды білім беру жүйесіне енгізу арқылы жастардың ұлттық мәдениетке деген қызығушылығын арттыру.

Мақала қазақ этнодизайнының әлемдік сән нарығындағы орнын және оның бәсекеге қабілеттілігін ашуға арналған кешенді зерттеу болып табылады. Этнодизайн мәдени мұрамызды сақтап, оны заман талабына сай жаңғырту арқылы әлемдік деңгейде танымал болуына мүмкіндік береді. Этнодизайн – дәстүр мен заманауилықтың тоғысқан тұсында пайда болған, ұлт мәдениетінің болашағын айқындайтын маңызды құбылыс. Ол халықтың тарихи жады мен рухани байлығын жаңғыртып, мәдени мұраны қазіргі заман талабына сай бейімдейді.

Әлемдік сән сахнасында этнодизайн ұлттық нақыштың жаңа деңгейге көтерілуіне жол ашты. Ұлттық стиль тек киім үлгісімен шектелмей, мәдени философия мен шығармашылық ойлаудың көрінісіне айналды.

Этнодизайнды дамытудың стратегиялық бағыттары – ұлттық бренд қалыптастыру, инновация мен дәстүрдің үйлесімін сақтау, шығармашылық индустрияны қолдау және білім беру жүйесінде этнодизайнды оқыту.

Жүргізілген зерттеу нәтижелері көрсеткендей, этнодизайн қазіргі заман мәдениетінің маңызды құрамдас бөлігіне айналып отыр. Ол тек дәстүрлі өнердің жалғасы емес, сонымен бірге ұлттық идеяны көркемдік және әлеуметтік формада бейнелейтін синтетикалық мәдени феномен болып табылады. Этнодизайн ұлттың тарихи жады мен рухани тәжірибесін сақтай отырып, оны қазіргі заманғы технологиялар мен жаһандық эстетикалық үрдістермен ұштастыруға мүмкіндік береді.

Зерттеу барысында этнодизайнның үшқырлы мәні айқындалды:

Мәдени-өркениеттік қырынан – этнодизайн ұлттық болмысты бейнелеудің символдық тілі ретінде көрінеді. Ол дәстүр мен инновацияны тоғыстырып, мәдени бірегейлікті жаһандану жағдайында сақтаудың тиімді тетігіне айналады.

Эстетикалық-қолданбалы қырынан – этнодизайн дәстүрлі өнер элементтерін заманауи сән, графика және интерьер шешімдеріне енгізудің жаңа формасын ұсынады. Бұл бағытта форма, түс, материал және композиция сияқты дизайнерлік категориялар ұлттық дүниетаныммен астасады.

Экономикалық-индустриялық қырынан – этнодизайн шығармашылық индустрия мен мәдени экономиканың маңызды саласы ретінде қарастырылады. Ұлттық нақыштағы өнімдер жаһандық нарықта сұранысқа ие болып, елдің мәдени бренді мен экспорттық әлеуетін арттыруға ықпал етеді.

Этнодизайнды дамыту – бұл мәдени мұраны сақтаумен қатар, заманауи креативті экономиканы ілгерілетудің жолы. Бүгінгі таңда этнодизайн ұлттық бренд қалыптастырудың, мәдени дипломатияның және мәдени коммуникацияның пәрменді құралына айналды. Ол халықаралық деңгейде мәдени диалог орнатуға, ұлттық болмысты бейбіт жолмен танытуға және жаһандық мәдени әртүрлілікті байытуға үлес қосады.

Қазақстандық этнодизайн тәжірибесін талдау нәтижесінде ұлттық нақыштың бәсекеге қабілеттілігі келесі факторлармен айқындалатыны дәлелденді:

- шығармашылық интерпретация мен технологиялық жаңашылдықтың үйлесімі;
- мәдени мазмұнның тереңдігі және символдық мағынасының айқындылығы;
- экологиялық тұрақтылық және табиғи материалдарға негізделу;

- нарықтық сұранысқа бейімделу және мәдени экспорттық әлеует.

Осы тұрғыдан алғанда, этнодизайн тек сән өнеріндегі бағыт емес, ол – мәдени саясат пен ұлттық бренд стратегиясының ажырамас бөлігі. Ұлттық нақыш элементтерін ғылыми тұрғыда зерттеу, оларды дизайн білімінде және өндірістік тәжірибеде қолдану Қазақстанның мәдени және экономикалық қауіпсіздігіне де үлес қосады.

Этнодизайнның ғылыми және практикалық маңызы үш деңгейде айқындалады:

- Теориялық деңгейде – ол ұлттық мәдениеттің даму заңдылықтарын, көркемдік кодтарын және символдық жүйесін түсіндіретін мәдени-эстетикалық тұжырым ретінде бағаланады;

- Практикалық деңгейде – этнодизайн шығармашылық өнім мен сән индустриясында инновациялық шешімдердің қайнар көзі ретінде қызмет етеді;

- Әлеуметтік деңгейде – этнодизайн қоғамның рухани тұтастығын, мәдени сәйкестігін және ұлттық бірегейлігін сақтауға бағытталған идеологиялық және тәрбиелік құрал ретінде қолданылады.

Демек, этнодизайн феномені – ұлттық мәдениеттің тұрақты дамуын қамтамасыз ететін, дәстүр мен заманауилықтың өзара сабақтастығын жүзеге асыратын, әлемдік сән индустриясындағы бәсекеге қабілеттіліктің маңызды факторы. Алдағы уақытта этнодизайн саласын ғылыми тұрғыда терең зерттеу, отандық дизайнерлердің тәжірибесін халықаралық деңгейде жүйелеу және білім беру бағдарламаларында этномәдени дизайн бағыттарын күшейту – еліміздің мәдени саясатындағы басым бағыттардың бірі болуға тиіс.

Қорыта айтқанда, этнодизайн ұлттық мәдениеттің бәсекеге қабілетті бейнесін қалыптастырумен қатар, Қазақстанның мәдени және экономикалық әлеуетін арттыратын заманауи құрал болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Маркова Е.А. Этнодизайн в системе художественного образования. – Москва: Академия, 2018.
2. Шегебаева Г.С. Қазақ этнодизайнының мәдени негіздері. – Алматы: Қазақ университеті, 2020.
3. Barnard, M. Fashion Theory: A Reader. – Routledge, 2019.
4. Kawamura, Y. Fashion-ology: An Introduction to Fashion Studies. – Berg Publishers, 2020.
5. Жақыпова С. Этнодизайн және қазіргі сән үрдістері. – Нұр-Сұлтан: ЕҰУ баспасы, 2022.
6. UNESCO. Creative Economy Report: Cultural Diversity and Sustainable Development. – Paris, 2021.
7. Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі. Ұлттық бренд және мәдени индустрияны дамыту тұжырымдамасы. – Астана, 2023.
8. Тоқтарова А. Қазақ сән өнеріндегі этномотивтердің жаңғыруы. – Алматы, 2021.
9. Әбілова А. Ұлттық киім дизайнының инновациялық бағыттары. – Алматы: Т. Жүргенов ат. Өнер академиясы, 2023.